

ARJMD

(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL

VOLUME - 54 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH
JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

OCTOBER
2020

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION

Specialized in academic publishings only

www.journalresearchijf.com

প্রাচীন ভারতের সেচ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

NAME OF THE AUTHOR'S

ISSN : 2456-1045 (Online)
 ICV Impact Value: 72.30
 GIF- Impact Factor: 5.188
 IPI Impact Factor: 3.54
 Publishing Copyright @ International Journal Foundation
 Article Code: HIS-V54-I1-C4-OCT-2020
 Category : HISTORY
 Volume : 54.0 (OCTOBER-2020 EDITION)
 Issue: 1(One)
 Chapter : 4 (Four)
 Page : 18-27
 Journal URL: www.journalresearchijf.com
 Paper Received: 14.12.2020
 Paper Accepted: 25.01.2021
 Date of Publication: 05-02-2021
 Doi No.: [10.5281/zenodo.4501612](https://doi.org/10.5281/zenodo.4501612)

Dr. Suvankar Mondal*

*Assistant Professor,
 Department of History,
 P.R.Thakur Govt. College
 West Bengal, India*

ABSTRACT

পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশে কৃষিকাজের অগ্রগতির সাথে জলসেচ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আবহাওয়ার বৈচিত্রের সাথে মনুষ্য সমাজ অভিযোজিত হওয়ার তাগিদে কৃষিকার্যের পরিপূরক রূপে সহজলভ্য উপকরনাদির সাহায্যে সেচ পরিকল্পনাদি রূপায়নে নিজেদের শ্রমকে সন্নিবদ্ধ করেছে। ভারতীয় সভ্যতার সেচব্যবস্থার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সম্ভবত অধুনা প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির নিরিখে বলা যায়, ভারতে সেচ-ব্যবস্থার প্রাচীনতম অস্তিত্ব মেহেরগড় ও সিন্ধু সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল। তৎপরবর্তীকালে এই জল সঞ্চয় প্রকল্পের উল্লেখের প্রমাণ প্রাচীনতম লেখমালা, শিলালেখ, পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণাদি ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত রীতি নীতির মধ্যে পাওয়া যায়। পুরান, বেদ, মহাভারত, রামায়ন, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থরাজির মধ্যে খাল, বিল, নাহার তالাব বাঁধ এবং কুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষি ও বাস্তুকলা নির্ভর গ্রন্থসমূহ, যেমন- 'কৃষি পরাশরে' সেচ ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

KEYWORDS: জলসেচ ব্যবস্থা, আবহাওয়া, পরিকল্পনা

CITATION OF THE ARTICLE

Mondal S. (2020) প্রাচীন ভারতের সেচ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries*; 54(4) pp. 18-27

* Corresponding Author

সেচ-ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য সুবিস্তৃত। জাপানের সেচ-ব্যবস্থার সামাজিক সংগঠন বিষয়ে আমেরিকার গবেষক উইলিয়াম রাইট কেলির মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, সেচ-ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে - জলের স্রোতের উপর নিয়ন্ত্রণ, জল সঞ্চয়, ফসলের জন্য জলের বন্দোবস্ত এবং সুষ্ঠু জল নিকাশী বন্দোবস্ত। উপরিউক্ত প্রতিটি ব্যবস্থার সাথে আলাদা ধরনের কাজ যুক্ত থাকে - জল ব্যবস্থার সুবিধায়ুক্ত নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, জল বিতরণ এবং জল সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান এই সমস্ত বিষয়ের সমষ্টিগত রূপ হল জল সেচ-ব্যবস্থা।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতের জলবায়ুর বৈচিত্রের সাথে সংগতি রেখে জল সেচ-ব্যবস্থার নির্মাণ করা হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ তার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এই জল সেচ-ব্যবস্থার নির্মাণের সূত্রপাত করে। প্রাচীনকাল থেকে মূলত খরার হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় স্বরূপ কৃত্রিম উপায়ে সেচ-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়। বায়ু পুরানে প্রাচীন রাজবংশের বর্ননার সাথে সাথে প্রাচীনতম খরার উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রচিত মহাভারতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মাক্ষাতার আমলে ব্যাপক খরার উল্লেখ রয়েছে।

ভারতীয় সেচ ব্যবস্থার বিকাশঃ

প্রাগৈতিহাসিক পর্বঃ

আনুমানিক প্রায় ৬০০০ বর্ষ পূর্বে মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাসের সাথেই, জীবন ধারণের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণের জন্য জল সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এই লড়াই একদিকে যেমন জীবন রক্ষা জন্য নদীর জলের বান থেকে নিজেকে রক্ষা করা, অন্যদিকে জীবন ধারণের চাহিদা পূরণের জন্য সেচের সাহায্য গ্রহণ - দুটি বিষয়ে জল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাচীনতম 'কুন্ড' ফিলিপিন্স ও গ্রীস দেশে পাওয়া যায়, সভ্যতার প্রথম নাগরিক

জীবনে উন্মেষের সাথে সাথেই 'কুন্ড' এর মাধ্যমে জল সঞ্চয়ের কৌশলের সূত্রপাত হয়েছিল। এই কুন্ডে ছাদ থেকে বা পাথরের রাস্তার উপর থেকে বৃষ্টির বয়ে যাওয়া জল জমা হত। প্রাচীন কুন্ড পাথরের চাঁই কেটে নির্মাণ করা হত। ইট বা পাথর দিয়ে রাজমিস্ত্রি নির্মিত কুন্ড পরবর্তীকালে শুরু হয়। প্রথম শতাব্দীতে ৭৫০০০ ঘন মিটার আয়তন বিশিষ্ট কুন্ড নির্মাণ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে বাঁধ নির্মাণের সমস্ত প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল।

২৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বাডি গরাবী (মিশর) বাঁধ নির্মাণের সফল সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়, আর বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাধার নির্মাণের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল সর্বপ্রথম ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জাবায় (জর্ডন)। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক বা লিখিত উপাদান সমূহের পর্যাপ্ত মাত্রায় দুস্পাপ্রত্যার দরুন নিশ্চিত হয়ে বলা কঠিন, যে বাঁধ দিয়ে জলধারা নির্মাণের কৌশল কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিকশিত হয়ে পৃথিবীর অন্যত্র প্রসারিত হয়েছে। প্রাচীন কালে অনেক সভ্যতা এবং দেশ এই জ্ঞানকে সম্প্রসারণ ও বিকশিত করেছিল। জার্মানীর ওয়াশিংটন টেকনিক্যাল ইউভার্সিটির জল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ গুংথর গার্বেরখের মতে, প্রাচীন বাঁধ নির্মাণ কোনো গাণিতিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়নি।

ভারতীয় প্রাচীনতম সভ্যতা হরপ্পায় বাঁধ নির্মাণ উপলব্ধি ও নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার ভিত্তি ছিল বাস্তবিক অভিজ্ঞতা। প্রাচীন গ্রীস, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস ও সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা সমূহ জল ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে যে প্রাচীন নগর সভ্যতার উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে, সেই সভ্যতার সাথে সমসাময়িক অপর একটি নদীমাতৃক সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সাথে বানিজ্যিক কারণে

নিবিড় সম্পর্কের কথা পুরাতাত্ত্বিক খনন থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সভ্যতার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়াদির মধ্যে ছিল জল বন্দোবস্ত ও পয়ঃপ্রণালী বন্দোবস্তের সুনিপুন প্রয়োগ। এই সুনিপুন পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও জল ব্যবস্থাপনা বিকাশের যে চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল তা ২০০০ বছর পরে গড়ে ওঠা রোমান সভ্যতায় লক্ষ্য করা যায় না। মেসোপটেমিয়ার মত সিন্ধু নদের বানে হরপ্পা সভ্যতা প্রতি বছরই ক্ষতিগ্রস্ত হত। তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বাড়িগুলি ও দুর্গ অঞ্চল উঁচু ভূমির উপর নির্মান করা হয়েছিল। কৃষিকার্যের জন্য সিন্ধুর জলধারাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দিয়ে জমিকে আবাদী করে তোলা হয়েছিল, যা এই সভ্যতার বিকাশের অন্যতম শর্তস্বরূপ ছিল। যার উপর সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল।^৩

কূয়ো হরপ্পা সভ্যতায় বিশেষ অপরিহার্য বিষয়াদির মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি মহেঞ্জোদাড়ো খনন কার্য মাধ্যমে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, মহেঞ্জোদাড়োতে প্রতি তিনটি ঘর পিছু একটি করে কূয়োর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ৭০০ টির অধিক কূয়ো পাওয়া গিয়েছে। বাস্তবে কূয়ো হল হরপ্পা সভ্যতারই অবদান। এইরূপ পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় ওঠে আসে, হরপ্পা বাসীরা সেচের মাধ্যমে কৃষিকাজ সম্পন্ন করত। সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলেও, তবে তা সম্পন্ন হত নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে প্রাগ্-ঐতিহাসিক পর্বে কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার সব থেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, দক্ষিণ ভারতে পুনের ইনাম গ্রামে। ঐ স্থানে হরপ্পা পরবর্তী ১৬০০-১৪০০ খৃঃ পূর্ব থেকে ১০০০-৭০০ খৃঃ পূর্বের মধ্যবর্তী তিনটি সভ্যতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।^৪

ঐতিহাসিক (বৈদিক - গুপ্তযুগ) পর্বঃ

প্রাচীন সাহিত্য বেদসমূহে কূয়ো, খাল এবং বাঁধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগবেদের I.8510:

I.116.9; IV17.16 সূত্রে ‘অবতা’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ হল “কূয়ো”। সূত্র VII. 1032 থেকে জানা যায় একটি শুষ্ক জলাশয়ে খালি বালতি পড়ে থাকার বিবরণ পাওয়া যায়। অন্য একটি অনুচ্ছেদ থেকে ‘কুল্য’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার অর্থ কৃত্রিম নদী বা খাল যা একটি হুদে গিয়ে পড়েছে। যজুর্ বেদ “কুল্য” ও “সারসি” শব্দদ্বয় যথাক্রমে খাল ও জলাশয় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখ লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়। অথর্ব বেদের III. 13 স্তোত্রে নদী থেকে সেচের কার্যে খাল খননের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে নদীকে গাভী আর খালকে বাছুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কৌশিকা সূত্রে XL. 3-6 এ নদী থেকে খালে সরবরাহের সূত্রপাতের শুভারম্ভের জন্য ধর্মীয় রীতি রেওয়াজের উল্লেখ করা হয়েছে।

কৃষি সম্পর্কে ধারনার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সাথে সেচ ব্যবস্থার অনিবার্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মিলিন্দপঞহো-র মত নিছক ধর্মগ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ ১) জমি থেকে আগাছা, কাঁটা, পাথর সরানো, ২) লাঙল চালনা, ৩) বীজবপন, ৪) সেচন, ৫) কৃষিক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া, ৬) নজর দেওয়া, ৭) ফসল কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কৃষি যে সর্বভারতীয় চরিত্র পেয়েছিল তার পিছনে সেচ ব্যবস্থার ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রে সেতু বা সেচপ্রকল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথাযথ সচেতনতা দেখা যায়। ধর্মশাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র সেচের প্রয়োজনীয়তায় কথাই বলেছেন তাই নয়, সেচপ্রকল্প বা সেতু নষ্ট করলে শাস্তিবিধানের উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিগ্রন্থকার বিষুঃ সেতুভঙ্গকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট করেছেন। এই শাস্তির বিধান ও ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই তৎকালীন সমাজে সেচব্যবস্থার প্রতি সচেতনতার পরিচায়ক।

মনু স্মৃতিতে (VII.196) মনু লিখেছেন, একজন রাজা যদি কোনো রাজ্য দখল করতে চায় তবে তার উচিত প্রথমে সেই রাজ্যের বাঁধ (টাটাক বা তাতাক) এর ধ্বংস সাধন সম্পন্ন করা। তিনি আরও বলেছেন

রাজ্যের সীমানায় বাঁধ, কূয়ো, পুষ্করীনী এবং প্রস্রোবন নির্মিত হোক (VIII.248)। মনু স্মৃতির XI 279;281 এ বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি বাঁধের ক্ষতিসাধন করলে অথবা বাঁধে আগত জলস্রোতের প্রবাহে বাধা প্রদান করলে, তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করার বিধান দেওয়া হয়েছে। দোষী ব্যক্তি যদি সেচ প্রকল্প মেরামতি করে দেন তাহলে মৃতদণ্ড রহিত হবে এবং হাজার পণ জরিমানা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।^৫ বিখ্যাত শাস্ত্রকার বৃহস্পতি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করেছেন, যে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত হত। এই নির্মাণ কার্যের ব্যয়ভার ও কর্তব্য ঐ স্থানের ধনী ব্যক্তিদের বহন করা উচিত। অপর একজন প্রাচীন শাস্ত্রকারের মতে, মনুষ্য সমাজে যে সাতটি পুরুষার্থ রয়েছে তার মধ্যে জলাশয় খননকে একটি পুরুষার্থ বলে মনে করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হল জল প্রদান করা, প্রাপ, কুপা, বালি, কুল্যা, প্রদমাকারা, তাতাকা অথবা বাঁধ নির্মাণ করা। বিষ্ণু পুরান অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি কূয়ো, বাগান এবং বাঁধ মেরামতের সহায়তা প্রদান করেন, তবে তা তার গুণ হিসাবে গন্য করা হবে।

মহাভারত অনুযায়ী ৩১৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট যুধিষ্ঠির রাজসভায় আগত ঋষি নারদ তাঁর সাম্রাজ্যের জনকল্যাণমুখী ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা কালে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, “তাঁর রাজ্যে কৃষকরা সুখী ও প্রাচুর্যে জীবন যাপন করে? বাঁধগুলি জলে পূর্ণ ও যথেষ্ট বড় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত এবং কৃষিকার্য শুধুমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল নয়?”

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্রে’ ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিভিন্ন প্রসঙ্গে খাল ও বাঁধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন। “He should cause irrigation work to be built with natural water sources or with water to be built with natural water sources or with water to be brought in

from elsewhere, or, to other who are building(these), he should render aid with Land, road, trees and implements, and (also render aid) to (the building of) holy place and parks. If are walks out of the joint building of an irrigation work, his labourers and bullocks should (be made to) do (his share of) the work. And he should be a sharer in the expenses and yet should receive no portion (of the benefit derived). The ownership of the fish, ducks and green vegetable in the irrigation works should go to the king.”^৬

কৌটিল্য সেচ সুবিধা প্রাপ্ত জমি থেকে আদায়কৃত রাজস্বের হার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হবে যেহেতু সেচকার্যের জন্য নদী, বাঁধ হ্রদ বা কূয়োর জলকে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং মৌর্য রাজস্বব্যবস্থায় সেচ সেবিত কৃষিজমির রাজস্ব সাধারণ জমির থেকে সর্বদা অধিক ছিল। মৌর্য শাসকরা যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কৃষি অর্থনীতির সাফল্য অনেকাংশেই সেচব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অ্যাথোনোময় নামক রাজপুরুষদের অন্যতম কর্তব্য নদীর জল যাতে সেচকার্যের জন্য কৃষকের কাছে পৌঁছয়, সে ব্যাপারে নজর দেওয়া। এই বর্ণনাতে সেচব্যবস্থার ব্যাপারে মৌর্য প্রশাসনের আগ্রহ ও উদ্যোগের স্বীকৃতি আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সহ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে জলসেচ প্রকল্প সেতু বলে চিহ্নিত। কৌটিল্যের মতে, সেচপ্রকল্প দুই প্রকার – যে সেচ প্রকল্প প্রাকৃতিক উৎসকে আশ্রয় করে আছে “সহোদক সেতু” ও যে সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জল কৃত্রিম উপায়ে অন্যত্র কোনও এলাকা থেকে আনয়ন করতে হয় “আহার্যোদক সেতু”। অন্যান্য শাস্ত্রকারের মতো কৌটিল্য সকল জলসেচ প্রকল্পকেই রাজকীয়

মালিকানাধীন রাখতে চান। সেই কারণে তিনি কৃষকের উপর এক প্রকার জলকর “উদকভাগ” চাপানোর পরামর্শও দিয়েছেন। উদকভাগের কোনও নির্দিষ্ট হার অর্থশাস্ত্রে ধার্য করা হয়নি; কৃষক যে প্রযুক্তির দ্বারা সেচের সুবিধা নেবেন সেই মতো জলকরের হারে তারতম্য থাকবে। এই জাতীয় জলকর আদায় করলে কৃষি অর্থনীতিতে রাজকীয় প্রতাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তবে ‘উদকভাগ’ জাতীয় জলকর মৌর্য প্রশাসন সত্যিই নিত কিনা, কৌটিল্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও তথ্যসূত্রে তার কোন নজির নেই। অর্থশাস্ত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সেচ প্রকল্পের (যেমন কূপ, তড়াগ, পুষ্করিনী) ধারণাও উপস্থিত, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে মৌর্য আমলে সেচব্যবস্থা একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকত, তা মেনে নেওয়া দুষ্কর, তবে বৃহদায়তন সেচ প্রকল্প নির্মাণে মৌর্য রাষ্ট্রের আগ্রহ ও উদ্যোগ অজানা নয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের জমিতে পুষ্করিনী নির্মাণ করা হত, স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য; যারা পুষ্করিনী নির্মাণের জন্য নিজেদের অর্থ পঞ্জীভূত করত। তাছাড়া যারা এই ঐক্যবদ্ধ সেচব্যবস্থায় যোগদান করত না, তাদের দণ্ডদানের বিধান ছিল। বাঁধের যারা ক্ষতিসাধন করত অথবা জমির উপরের ঢালে জলাশয় নির্মাণ করে নীচের ঢালে জলাশয়ে বান বা প্লাবনের সৃষ্টি করত, তাদের জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বাঁধের জলের ভুল ব্যবহার পুষ্করিনীর মেরামত, নদীতে তৈরী বাঁধ বা পাড় প্রভৃতির মেরামতির অসাফল্যের জন্য দণ্ডবিধির বিস্তৃত বিবরণ তাঁর রচনায় রয়েছে। কৌটিল্য জানতেন, এই ভূমিতে সেচব্যবস্থার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহজতম উপায় কূয়ো খনন করা। মানুষের মূলধন, উদ্যমশীলতা এবং সংগঠনকে সেচব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর মতে, মানুষ যেমনটি চাই জমিকে ঠিক তেমনটি করেই নির্মাণ করে। কৃষিকার্যের জন্য জমিকে মূল্যবান করার জন্য সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল জমি অধিক মূল্যবান। রাষ্ট্র সেচ প্রকল্পের

প্রস্তাব ও রূপায়ন করত। রাজস্ব তালিকায় কিছু কৃষিভূমিকে “সেচকার্য” শীর্ষক তালিকায় রাখা হত। “সেচকার্য” শীর্ষক জমিতে ফুলের ক্ষেত, ফলের বাগান, শাক সজির ক্ষেত্র, জল সঞ্চিতে ক্ষেত্র প্রভৃতি জমি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কি ব্যাপক মাত্রায় সেচকার্য সম্পাদন হত।

সেচকার্যের জন্য বাঁধের সাহায্যে বর্ষার বৃষ্টির জল সঞ্চয় খুব সাধারণ একটি বিষয়রূপে বিবেচ্য হত। নদী ও ঝরনা মত জলের প্রাকৃতিক উৎস এবং পুষ্করিনী, জলাশয়, কূয়ো মত মানব নির্মিত জলের উৎসকে সেচ কার্যের জন্য ব্যবহার করা হত। ‘অনুদোক’ ও ‘সহোদক’ উভয় প্রকার ক্ষেত্রে কৃষিকার্যের জন্য সেচকার্য জরুরী ছিল। বিশেষত শুষ্কভূমিতে সেচকার্যের সরকারী কর্মচারীদের কূয়ো ও অন্যান্য জলের উৎস নির্মাণের আদেশ দেওয়া হত। সেচকার্য ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী উভয় উদ্যোগেই সম্পন্ন হত। নতুন গড়ে ওঠা গ্রামে গ্রামবাসী নিজেদের উদ্যোগে সেচকার্য সম্পন্ন করত। সরকার সেই কার্যে সহায়তা প্রদান করত। এই সরকারী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রাজা সেচব্যবস্থার মধ্যে কিছু স্বত্ব লাভ করত। সেচ সুবিধা উপভোগকারী ব্যক্তিদের নিকট থেকে ভূমি রাজস্ব ব্যতীত জল উপকর ‘উদকভাগম’ আদায় করত। এমনকি এই কর নিজস্ব সেচকার্য সম্পন্নকারী ব্যক্তিকেও প্রদান করতে হত। নতুন সেচ-ব্যবস্থার মেরামতের জন্য কখনও কখনও এই উপকর থেকে রেহাই দেওয়া হত। এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি নিজস্ব সেচ-ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই সেচব্যবস্থার উপর থেকে সেই ব্যক্তির মালিকানা অধিকার লুপ্ত করা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্র অনুসারে, দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে যে কৃষক সেচকার্য সমাধা করবে তাকে উৎপাদনের পাঁচ ভাগ, কাঁধে করে জল বহন করে সেচকার্য করলে উৎপাদনের চার ভাগ, যন্ত্রাংশের দ্বারা সেচকার্য সম্পন্ন করলে উৎপাদনের তিন ভাগের এক ভাগ এবং নদী, জলাশয়, ঝিল, কূয়ো থেকে জল

নিয়ে সেচকার্য সম্পন্ন করলে সেই কৃষককে উৎপাদনের চার ভাগের এক ভাগ দিতে হত।

অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে খাল ও প্রাকৃতিক জলাধারকে বোঝাতে প্রনালী, কূল্য, সারাসি, নিকা, নালা এবং নালিকা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। টিলামাকা নামক আরেকটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার দ্বারা বোঝায় পাহাড়ের উচ্চ উপত্যকা থেকে সৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের ঢালে ঢালে কৃষিভূমির উপর থেকে নিচে নেমে আসা জলধারা। একইরকমভাবে, “কুন্ড” এবং “টালা” শব্দদ্বয় বড় এবং ছোট জলাধার এবং টাটাকা এবং “সারসি” শব্দদ্বয় বৃহৎ বাঁধকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অভিধানকার অমরা’র মতে, কূল্য হল কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত জলধারা সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেচ-কার্যের নিমিত্তে কৃত্রিমভাবে খালের সৃষ্টি করা হয়েছে।

হিমাঙ্গী তাঁর “চতুর-বর্গ-চিন্তামনি” গ্রন্থে দানখন্ডে “দেবীপুরান” থেকে একটি পদ্য উদ্ধৃত করেছেন, যা একটি কূপ এবং বাপি মধ্যে পার্থক্যের উপর আলোকপাত করেছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তর ঐ বাঁধ এবং “নদীবাহ” অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্রোতের মধ্যে জল সরবরাহের বিষয়টি তুলে ধরেছে। হিমাঙ্গী “দেবী পুরানে” জলধারা বোঝাতে ব্যবহৃত পালি, বিপালি এবং অন্য প্রভূত শব্দের উল্লেখ করেছে।

কাত্যায়নের কর্মপ্রদীপ এর শ্লোকে জলধারা স্রোতের পার্থক্য অনুসারে নদী ও গর্ত’র মধ্যে বিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি দেখাচ্ছেন সেচকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তারতম্যের জন্য বহুবিধ নামকরণ করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আরেক তথ্যের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ের শিলালেখ বাঁধ, জলাশয়, সেতুর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রভূত তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। গুজরাটের জুনাগড়

শিলালেখে বান বা বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়া সেতুর পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়।

রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তিতে (আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে সুদর্শন হৃদ নামক একটি নদীভিত্তিক বড় মাপের সেচ প্রকল্প (সেতু) তৈরী করা হয়েছিল সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। অশোকের রাজত্বকালে সেচ প্রকল্পটিতে কয়েকটি সেচখালও সংযোজিত হয় (প্রনালীভিরলঙ্কৃতম)। মৌর্য পরবর্তী সময়কালে কৃষি সর্ব ভারতীয় চরিত্রে লাভ করেছিল সেক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মশাস্ত্রকারগণ সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অপর একটি উল্লেখযোগ্য অসাধারণ জল সংগ্রহ ব্যবস্থা ও সেচ প্রকৌশলের নজীর পাওয়া যায় এলাহাবাদের শৃঙ্গবেরপুরাতে। এখানে ২৫০ মিটার লম্বা জলাশয় ছিল। এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় পুষ্করিনী বা জলাশয়, যাতে গঙ্গা নদী থেকে জল জমা করা হত। ঐ সময়ে অন্য জলাশয়ে বর্ষার জল জমা করা হত।

রামায়ন অনুসারে শৃঙ্গবেরপুরা খৃঃ পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বসতি স্থাপন হয়েছিল। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গঙ্গা নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বসতি সরে যায়। বর্ষার সময় গঙ্গার জল সাত-আট মিটার উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয় এবং জল পাশের নালাতে ভরে যায়। এইজন্য বর্ষার অতিরিক্ত জল প্রবাহিত করার জন্য ১১ মিটার চওড়া ও ৫ মিটার গভীর খাল ও নালা খনন করা হয়েছিল। প্রথমে নালায় জল একটি গাডডায় জমা হত, সেখানে মাটির পলি জমা হত। তারপর সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল প্রথম জলাশয় বা পুষ্করিনীতে জমা হত। এই জলাশয়টি ইট দিয়ে নির্মিত ছিল। দ্বিতীয় জলাশয়ে সব থেকে পরিষ্কার জল জমা হত।

সেখান থেকে ঐ জল ব্যবহার করা হত। তৃতীয় জলাশয় গোলাকার হত, সিঁড়ি যুক্ত ছিল। এর পাশের দেওয়ালে দেব দেবীর মূর্তি খোদিত থাকত। মানুষজন এই জলাশয়ে স্নান সেরে দেবতাদের পূজা করত। তৃতীয় জলাশয় থেকে ত্রিনেত্র শিব ও কুবের দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে। এই জলাশয়ের একদিকে একটি বড় বাঁধ ছিল। সেই বাঁধ সাতটি দ্বার, একট শৃঙ্গ এবং একটি প্রধান নালা ছিল। সেই নালা থেকে অতিরিক্ত জল পুনরায় গঙ্গা নদীতে ফিরে গিয়ে একটি চক্র পূর্ণ করত। গরমের সময় নদীর জলপ্রবাহ কম থাকায় জলাশয়ে জল আসত না তাই জলাশয় যাতে শুকিয়ে না যায় সেইজন্য জলাশয় কূয়ো খনন করা থাকত। এই শৃঙ্গের পুরা জলাশয়ের উল্লেখ করে কোন শিলালেখ পাওয়া যায়নি। এই জলাশয়ের নির্মাতা হিসাবে অযোধ্যার রাজা ধনদেব এর নাম করা যায়, সম্ভবত তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত শৃঙ্গেরপুরা ছিল।

নদীর জলকে যথাযথ ব্যবহার করলে বিস্তৃত অঞ্চলকে সেচের আওতায় আনা যায়, এই সচেতনতা কেবলমাত্র উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সুদূর দক্ষিণে চোলদের অঞ্চলে (তাঞ্জোর ও সন্নিক্ত ভূ-খন্ড, তামিলনাড়ু) চোলরাজ করিকল কাবেরী নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করে কৃষির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন বলে প্রাচীনতম তামিল সাহিত্য-সঙ্গম কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। কারিকল বাঁধ দিয়ে কাবেরী নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করেন ও ব-দ্বীপ অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। এখানে সেচব্যবস্থার যে রূপটি চোখে পড়ে তাতে জল সংরক্ষণ ও সরবরাহের চাইতে জল নিকাশী ব্যবস্থার প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় বিশেষত দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য অনুযায়ী জলাধারের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

জল সংরক্ষণ সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নেওয়ার মত উপযুক্ত

কারিগরী দক্ষতার অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে, যদিও এই জাতীয় কারিগরী কৌশলের নিশ্চিত প্রমাণ এখনও জানা নেই। তবে নাসিক থেকে পাওয়া একটি লেখতে ওদয়ন্ত্রিক (উদক যন্ত্রিক) বা জল ব্যবহারের যন্ত্রবিদের কথা জানা যায়। জল সরবরাহ করার জন্য অপর একটি যন্ত্র ছিল রহটগড়িয়া (অরহট ঘটিকা)। এই যন্ত্রের উল্লেখ হালের গাথা সপ্তশতীতে আছে। যন্ত্রটি চক্রাকার, তার গায়ে ঘটিকা বসানো থাকত। বৃহৎ কূপ ও জলাশয়ের মধ্যে চক্রটি বসানো থাকত, চক্রটি ঘুরলে ঘটিতে জল ভরে যেত ও ক্রমশ ঘটির জল ঘুরন্ত চক্রের সঙ্গে নিম্নমুখী হলে জলসেচ বা পানের উদ্দেশ্যে পাওয়া যেত।

লক্ষ্য করা যেতে পারে নদী থেকে জল আহরন করে, তা সংরক্ষণের পর কৃষি-জমিতে সরবরাহ করার কাজটি কলাকৌশলের দিক দিয়ে তো বটেই সাংগঠনিক দিক দিয়েও জটিল। এত বিশাল সেচপ্রকল্পের প্রবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সাধারণভাবে কোনও ব্যক্তি বিশেষের আয়ত্তের অতীত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় বড় সেচপ্রকল্পের পিছনে রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের সরাসরি মদত দেখা যায়। কিন্তু খুদ্রতর ও স্থানীয় প্রকল্পের ব্যাপারে প্রশাসনিক উদ্যোগের বদলে স্থানীয় মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎসাহ ও আগ্রহই দেখা যায়। তবে মৌর্য আমলের মত সেচ ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আভাস আমান্য। তার উপর অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ মত সেচের জন্য জলের ওপর কর বসানোর দৃষ্টান্ত ও আলোচ্য যুগে চোখে পড়েনি। আলোচ্য আমলের সেচ ব্যবস্থায় বৃহৎ সেচ প্রকল্পের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অব্যবহিত আগের পর্বের সেচ ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় নজরদারীর দৃষ্টান্ত এই যুগে বিশেষ নেই। ফলে এই আমলে ক্ষুদ্রতর ও স্থানীয় সেচ প্রকল্প গড়ে তোলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ অধিকতর সক্রিয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, কৃষির সম্প্রসারণ একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার

উপর। লক্ষ्नीय যে উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণাত্যে বা দক্ষিণ ভারতের হিমবাহ নিঃসৃত কোন নদী নেই। ফলে দক্ষিণ ভারতে সেচের জন্য জলের একমাত্র উৎস বর্ষার বারিধারা। বর্ষার জল যথাযথ সংরক্ষণ করা তাই দক্ষিণ ভারতের সেচ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। নদীভিত্তিক বৃহদায়তন সেচ প্রকল্প নয়, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় ও ক্ষুদ্রতর সেচপ্রকল্পের দ্বারাই একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলিতে জলসেচের আয়োজন করা হত। গ্রাম গুলি পল্লব লেখাতে 'উর' নামে পরিচিত। গ্রামীন প্রশাসন ও আর্থ সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার তদারকি করত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 'সভা' বা 'মহাসভা'। উত্তর মেরু এ চতুর্বেদী মঙ্গলম বিখ্যাত গ্রামটির সেচ ব্যবস্থার বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায় কয়েকটি পল্লব লেখাতে। তবে এই গ্রামের সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় চোল আমলেরই লেখ মালাতে। গ্রামীন সভে কয়েকটি 'বারিয়ম' বা সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এক একটি বারিয়মের সদস্য গন গ্রামের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বে থাকতেন। সেরূপ ভাবে 'এরি বারিয় পেরু মক্কল' এর উপর গ্রামীন সেচ ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে গ্রামের অন্যতম প্রধান ক্রিয়াকর্ম সেচ-ব্যবস্থা, কারণ গ্রামীন সমাজে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকার মাধ্যম। পল্লব রাজ দন্ডি বর্মনের শাসনের অষ্টম বর্ষে এই গ্রামের 'এরি বারিয় পেরু মক্কল' কে 'বৈরমেঘতটাক' নামক এক বৃহৎ জলাশয়ের রক্ষনা বেক্ষনের এবং সংসকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জলাশয়টির গভীরতা বাড়াতে মাটি কাটার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার ব্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল যে ওই বরাদ্দ অন্য কোন খাতে খরচ করা যেন না হয়।

পল্লব শাসনের শেষ পর্বের একটি লেখতে শড়িয়ান নামক এক ব্যক্তি উক্কল গ্রাম সভার উদ্দেশ্যে ১০০০ কাড়ি পরিমান ধান দান করেন। এর উপর প্রতি বছর সুদ হিসেবে ৫০০ কাড়ি পরিমান ধান নির্দিষ্ট করা হয়। ওই ৫০০ কাড়ি ধান ব্যয়ীত হবে গ্রামের একটি জলাশয় সম্বৎসর রক্ষনা বেক্ষন ও

সংস্কার সাধনের জন্য। এ কথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না, যে ওই ধান দিয়ে পুষ্করিণী সংস্কারের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হত। এখানে উল্লেখনীয় যে এই জলাশয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রাম সভার বার্ষিক সমিতির বা সম্বৎসর বারিয় পেরু মক্কল এর উপর। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল 'এরি বারিয় পেরু মক্কল' বা জলাশয় সমিতির উপরই। জন প্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন সংস্থার দ্বারা গ্রামীন ও স্থানীয় সেচ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের এই ধারা চোল আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দক্ষিণ ভারতের কৃষি অর্থনীতির এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা ভারতবর্ষের অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না।

গুপ্ত পরবর্তী যুগে সেচ ব্যবস্থাঃ

গুপ্ত পরবর্তী কালে সেচ ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে। এই পর্বে সমগ্র উপমহাদেশে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আর এই বিস্তৃত কৃষি অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু অগ্রগতি - তা সমকালীন তথ্য সূত্র থেকে জানা যায়। আদি মধ্যযুগে সেচ ব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেখা গিয়েছিল কাশ্মীরে। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে এর নিখুঁত তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ উপস্থাপন করা রয়েছে। ঐতিহাসিক আরেল স্টেন এর মতে, ডাল এবং আড্ডার হৃদ থেকে অনেক খাল শ্রীনগর শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত, রাজতরঙ্গিনীতে তার উল্লেখ রয়েছে। কলহন খাল নির্মাণের এই পরম্পরার উল্লেখ করেছেন। রাজা রাজরাদের দ্বারা নির্মিত যে সমস্ত খালের উল্লেখ কলহনের বর্ণনায় পাওয়া যায় সেইরূপ এই খালের উল্লেখ ও তার সনাক্তকরণ আরল স্টেন, তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন। সেই খালের নাম ছিল 'সুনমিনিকুল'। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে একে 'সুবর্নমনি কুল্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ভারতের প্রাচীন সেচ খাল সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল বলে মনে করা হয়েছে। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে নিখুঁত ও তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ

আছে। কিভাবে কাশ্মীর উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত বিতস্তা নদীর খামখেয়ালীপনার উপর। বিতস্তার বন্যার প্রকোপ কৃষির বিপর্যয় ঘটা ছিল কাশ্মীরের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ১৮ সেচের জন্য কূপের ব্যবহার গুপ্ত পরবর্তী কালপর্বে অব্যাহত ছিল। গভীর 'বাপী' খনন এই যুগে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় কূপ প্রধানত; কৃষি ক্ষেত্রের নিকটে ও সেচব্যবস্থার প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। রাজস্থান অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থা যে আদি মধ্য যুগে যথেষ্ট প্রসারিত হয়, তার তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা থেকে স্পষ্ট।

আদি মধ্যযুগে সেচের অন্যতম যন্ত্র ছিল 'অরঘট্ট'। 'অরঘট্ট' কে হলায়ুধ তাঁর 'অভিধান রত্নমালা' - তে 'উদঘাটক' বলে অভিহিত করেছেন। এই যন্ত্রটি 'ঘটিযন্ত্র' নামেও পরিচিত। এটি একটি চক্রাকার যন্ত্র, যার গায়ে লাগানো থাকত ছোট ছোট পাত্র ; পাত্রগুলি ঘটির আকারে ছিল বলে 'আরঘট্ট' ঘটি যন্ত্র নামে উল্লেখিত হত। জলের ভিতর চক্রটি ঘোরালে ঘটি জাতীয় পাত্রগুলিতে জল উঠে আসত; চক্রটি ঘুরতে থাকলে ঘটির জল নিচে জমিতে পড়ত। রাজস্থানের মান্দোরে দশম শতাব্দীর দুটি ভাস্কর্যে এই জাতীয় অরঘট্ট বা ঘটিযন্ত্রের রূপ দেখা যায়। তবে অনেক পন্ডিত এই সেচ যন্ত্রটিকে 'পার্সিয়ান হুইল' বলে মনে করেন। তাদের ধারণা যে 'পার্সিয়ান হুইল' কার্যতঃ বিদেশী যন্ত্র নয়, তা ভারতেই উদ্ভূত। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের গবেষণা থেকে সংশয় থাকে না যে 'পার্সিয়ান হুইল' আরও জটিলতর এক সেচ যন্ত্র। এই ব্যবস্থায় দুটি চাকা থাকত ; একটি চাকা অনুভূমিক ঘুরত; অপরটি ঘুরত ওপর থেকে নিচে; দুটি চাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী একটি 'গীয়ার' জাতীয় যন্ত্র থাকত। অনুভূমিক চাকাটি ঘুরলে তাহলেই আর একটি চাকা ওপর থেকে নিচে ঘুরত। দ্বিতীয় চাকায় লাগানো ঘটি বা পাত্রতে জল উঠল, তা পরে খেতে পড়ত। ইরফান হাবিবের মতে, এই যন্ত্র তুর্কি অভিযানের আগে ভারতে আসেনি। ১৯ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের

ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে 'অরঘট্ট' কথাটি গভীর কূপ বোঝাতেও ব্যবহৃত হত। ১০

জলসেচ ব্যবস্থার একটি বিশেষ চরিত্র দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। জলসেচ প্রকল্পগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্যোগ ও দায় দায়িত্ব প্রধানত নিত গ্রামসভাগুলি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা নয়। গ্রাম সভাগুলিতে থাকতেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এই গ্রামসভার মধ্যে একটি বিশেষ সমিতি ছিল; এই সমিতির সদস্যগণ ও এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। সেচের জলের যথাযথ ব্যবহার, সুবন্টন, জল কর আদায় ও জলাশয়গুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করা, কাদামাটি তোলা, জলাশয়ের গভীরতা বাড়ানো, এই কাজ শ্রমিক নিয়োগ করা, নৌকা ব্যবহার করা, যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা - এই সব কাজেই গ্রামসভা ও গ্রামসভার অন্তর্ভুক্ত সেচ সমিতির সদস্যরা তত্ত্বাবধান করতেন। স্থানীয় সেচব্যবস্থার পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এতটা প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে (বিশেষত চোল ভূ-খন্ডে) ছাড়া সমকালীন উপমহাদেশের অন্যত্র দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় এত পরিমাণ গ্রামসভা ও সেচব্যবস্থা পরিচালনায় তার ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে গ্রামসভার গুরুত্বকে প্রতিপন্ন করে। ১১

দক্ষিণ ভারতে সেচ-ব্যবস্থার অন্যতম অবলম্বন সমূহ বৃহৎ জলাশয়, বাঁধের সাহায্যে নির্মিত হত। মৌর্য পরবর্তী সময়কাল থেকে সুলতানী যুগ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেচ-প্রকল্পসমূহ গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণাভ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উদকবন্ধ বা জলকপাট (প্লুইস) ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য আছে। দক্ষিণাভ্যে অতীত সেচের প্রধান মাধ্যম ছিল জলাশয় ও কূপ, যেগুলি আবার একান্তভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। আদি মধ্য কালে কর্ণাটক অঞ্চলে প্রনালী বা সেচখালের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর প্রয়াস দেখা যায়। এর ফলে কেবলমাত্র বৃষ্টির জলের উপর কৃষকের নির্ভরতা বোধ হয় আপেক্ষিকভাবে কমেছিল। অষ্টম শতকের পরবর্তী

কর্নাটকের লেখতে জলকপাট যুক্ত জলাশয়ের উল্লেখ আগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়ে যায়। ৮৯০ খ্রীঃ হিরিয়ুর তালুকে চারটি কপাটযুক্ত জলাশয়ের উল্লেখ একটি লেখতে পাওয়া যায়। জলাশয়ের উত্তর প্রান্তে আরেকটি জলকপাট লাগানো ছিল তা ১০৮০ খ্রীঃ একটি লেখ থেকে জানা যায়। ঐ জলাশয়ের অন্যান্য দিকে জলকপাট থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা বড়ই কঠিন বিষয়।

সুতরাং জলসেচ ব্যবস্থার একটি বিশেষ চরিত্র দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। জলসেচ প্রকল্পগুলি নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষন করার উদ্যোগ ও দায়দায়িত্ব প্রধানত নিত গ্রামসভাগুলি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা নয়। গ্রাম সভাগুলিতে থাকতেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এই গ্রামসভার মধ্যে একটি বিশেষ সমিতি ছিল; এই সমিতির সদস্যগণ ও এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। সেচের জলের যথাযথ ব্যবহার, সুবন্টন, জল কর আদায় ও জলাশয়গুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করা, কাদামাটি তোলা, জলাশয়ের গভীরতা বাড়ানো, এই কাজ শ্রমিক নিয়োগ করা, নৌকা ব্যবহার করা, যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা এই সব কাজেই গ্রামসভা ও গ্রামসভার অন্তর্ভুক্ত সেচ সমিতির সদস্যরা তত্ত্বাবধান করতেন। স্থানীয় সেচব্যবস্থার পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এতটা প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে (বিশেষত চোল ভূ-খন্ডে) ছাড়া সমকালীন উপমহাদেশের অন্যত্র দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় এত পরিমাণ গ্রামসভা ও সেচব্যবস্থা পরিচালনায় তার ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে গ্রামসভার গুরুত্বকে প্রতিপন্ন করে।

End Note

1. Kelly William Wright, Water control in an agrarian State; irrigation organization in a Japanese river basin, 1600-1870, Brandeis University, 1980, p.14.

2. Irrigation in India Through Ages, Central Board of Irrigation, popular series, leaflet no. 7, Simla, p.1.
3. লাল বি. বি. 'নিরন্তর জারী খোজ', অনিল অগ্রবাল ও সুনীতা নারায়ণ সম্পাদিত বুনো কি সংস্কৃতি; দেশ কা পর্যাবরন, এক নাগরিক রপট -৪,সেন্টার ফর সাইন্স এন্ড এনভারন্মেট, দিল্লি, ২০০৩, পৃ- ১৩।
8. রত্নাগারে শিরিন, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা; ২৬-২৭।
৫. Irrigation in India Through Ages, op cit., Pp.2-3.
৬. Kangle R.P, The Kautilya Arthasastha, Motilal Banarsidas Publisher Private Limited, Delhi, 2003, p.57.
৭. চক্রবর্তী রণবীর, ভারত-ইতিহাসের আদি পর্ব(প্রথম খন্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা-২১৫-২১৬।
৮. Stein M. A, Kalhana Rajataragini, vol-II, Archibald Constable and Company, Ltd, Westminster, Pp.331,413.
৯. ইরফান হাবিব সম্পাদিত মধ্যকালীন ভারত; প্রথম খন্ড, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২১-২৩।
১০. Chakravarti Ranabir, Exploring Early India; up to c. AD1300, Macmillan Publishers India Ltd, Delhi, 2013, p.324.
১১. চক্রবর্তী রণবীর, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৯৭-১৯৯।
